

A ALTURA DA CASTANHEIRA A PARTIR DA CIRCUNFERÊNCIA DO TRONCO

Categoria: Educação Superior

Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas

**LIMA, Erick Tiago Costa; CASTRO, Maria Jucelia de Oliveira;
OLIVEIRA, Morane Almeida de.**

**Instituição participante: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Acre – Rio
Branco/AC.**

INTRODUÇÃO

O uso consciente dos recursos naturais, incluindo-se o manejo de produtos florestais é uma das táticas igualmente propícias para ascensão da conservação ambiental em regiões amazônicas modificadas pela agricultura e pecuária. A castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa*, H.B.K.), é uma árvore de porte soberbo e frondoso, de aparência inequívoca pela sua copa dilatadíssima, dominante na região onde se encontra, chegando a medir cerca de 60 metros de altura, com diâmetro de 100 a 180 cm (DONADIO; MÔRO; SERVIDONE, 2002).

É uma espécie nativa da Amazônia e uma das mais importantes espécies, pois, seu uso se aplica a produção madeireira, alimentação humana e de animais silvestres (ARAÚJO; SILVA, 2000). Ao longo da história de ocupação do Estado do Acre e após o declínio da extração da borracha a coleta de castanha continua sendo uma atividade de comercialização de grande representatividade na economia acreana. Além disso, em estudos realizados pela Embrapa (2013, p.2), revela-se uma valorização crescente do produto no mercado consumidor.

Destarte, a importância de um estudo que vise instrumentalizar estudantes de cursos de licenciatura com materiais didáticos que visem dimensionar espécies arbóreas através da análise quantitativa é de suma importância para o engajamento e desenvolvimento de cidadãos críticos e conhecedores de sua realidade circundante, favorecendo uma visão de aspectos políticos, históricos e econômicos com estreita relação com as ciências biológicas.

Este trabalho foi realizado no primeiro semestre letivo do ano de 2017, com dois alunos do segundo período do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre, utilizando como referencial a ementa da disciplina de bioestatística do referido curso.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi realizada no Parque Ambiental Chico Mendes, que fica localizado na zona urbana de Rio Branco, Acre ($10^{\circ}02'11''$ S; $67^{\circ}47'43''$ W), Rodovia AC 40 km 7, Vila Acre, possui uma área total de 57 hectares, foi criado em julho de 1996 com o objetivo de desenvolver trabalhos de pesquisa da vida silvestre, educação, lazer e conservação ambiental.

Figura 1 – Localização do Parque Chico Mendes.

Fonte: CARMO (2006)

O parque possui muitas árvores nativas da flora amazônica, dentre elas foram localizadas 7 árvores adultas da espécie *Bertholletia excelsa* H.B.K. existentes dentro do perímetro do parque. As circunferências das árvores foram medidas de forma direta com uma trena de fita de fibra de vidro tomados o padrão da altura do peito (1,30m), denominada de CAP (circunferência da altura do peito). A mensuração da altura total (altura correspondente à distância vertical entre o terreno e o ápice da copa da árvore) das árvores foram realizadas de forma indireta a partir do princípio da trigonometria utilizando como instrumentos uma trena de fita de fibra de vidro e um teodolito, cujos materiais e construção foram propostos por Rosa (2008):

Material necessário: Pote de plástico de 200 ml com tampa; 15cm de arame grosso para a agulha; 15cm de tubo (canudo) para a mira; 20cm de barbante (linha 10) e uma porca para o nível; xérox de um transferidor de 360° colado em um suporte de papelão 20 x 20cm. Procedimento para a construção: Colar o xérox de transferidor de 360° num suporte de papelão 20cm x 20cm. Colar a tampa do pote de requeijão sobre o xérox de modo que ela fique bem centrada como transferidor. Atravessar a agulha (arame grosso) o mais perto da base do pote de requeijão. ATENÇÃO: ela deve passar pelo meio do pote. Para garantir essa reta, use a boca do pote para desenhar um círculo em um pedaço de papel. Recorte-o. Dobre ao meio e use o semicírculo como referência para passar a agulha. Colar a mira (tubo do canudo) na base do pote, paralela à agulha. Se achar mais seguro, faça um semicírculo em papel. Amarrar a porca na ponta do barbante. A outra ponta deve ser fixada na base de papelão e este será o nível vertical do nosso instrumento. (ROSA, 2008, p. 140).

Para se fazer uso do instrumento, outro indivíduo deve ajudar: um mede o ângulo e o outro faz as correções da vertical necessárias. Usando o teodolito, mira-se o ponto mais alto da árvore. Outro indivíduo permanece ao seu lado para garantir, através do nível, que o aparelho fique na vertical. Anota-se o ângulo α medido.

Outros dois indivíduos medem a distância que se encontram da árvore. O primeiro, segura na extremidade da fita métrica, e o segundo se afasta segurando a mesma até a base da árvore. Desse modo, garante-se a linha reta até a árvore. Mede-se a altura (h) do chão até os olhos do indivíduo que mediu o ângulo. A Figura 2 ilustra um indivíduo realizando a medição do ângulo.

Figura 2 - Medição do ângulo com o teodolito.

Fonte: Acervo dos autores

A altura da árvore será:

$$H = d \times \operatorname{tg}\alpha + h$$

H = altura da árvore

d = distância da pessoa que segura o teodolito até a base da árvore

α = ângulo medido no teodolito

h = altura do aluno que mira o ponto mais alto do instrumento.

Fonte: ROSA (2008)

Considerando-se o objetivo deste trabalho, fez-se necessário correlacionar os dados das circunferências X_i (cm) com os dados das alturas totais das árvores Y_i (m) a fim de se investigar o nível de significância e/ou quanto um conjunto de dados explica a variabilidade do outro. O coeficiente de correlação utilizado foi o de Pearson:

$$\frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Onde n é o número de observações.

Para podermos tirar algumas conclusões significativas sobre o comportamento simultâneo das variáveis analisadas, iremos utilizar o teste t para o coeficiente de correlação.

Caso o teste t para o coeficiente de correlação seja significativo entre a circunferência do tronco e a altura da árvore, procederemos para encontrar a equação de regressão linear. Existem alguns métodos para ajustar uma linha entre as variáveis X e Y o mais utilizado é o denominado método dos mínimos quadrados (MMQ). A reta obtida através deste método, não é necessariamente, o “melhor” ajustamento possível, mas possui muitas propriedades estatísticas que são desejáveis. Para realizarmos o ajustamento da reta $Y = aX + b$, devemos calcular os parâmetros a e b : $a = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$ e $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Onde: n é o número de observações; \bar{y} é a média dos valores Y_i ; \bar{x} é a média dos valores X_i .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados foi realizada de forma indireta (altura das árvores), a partir dos

princípios básicos da Dendrometria com o uso da trigonometria; e de forma direta (circunferência do tronco da árvore), com uma trena de fita de fibra de vidro tomado o padrão da altura do peito (1,30m), denominada de CAP. Este inventário contempla 7 castanheiras adultas. A tabela 1 abaixo expõe os resultados:

Tabela 1 - Circunferência do tronco (cm) x altura da castanheira (m).

Castanheira	Circunferência do tronco (cm)	Altura da castanheira
1	331	35,27
2	432	41,23
3	420	41,89
4	345	38,82
5	256	23,51
6	281	25,48
7	217	23,48

Fonte: Elaborada pelos autores

O coeficiente de correlação entre as duas variáveis foi igual a $r = 0,9499$. Para testar a significância foi realizado o teste t . Para este estudo de caso foram usados 7 pares de dados. Quando $\alpha = 0,05$ (decidir que o coeficiente de correlação da população é significativo quando ela realmente não é em 5% das vezes - em 95% das ocasiões será significativo) as hipóteses, nula e alternativa, são: $H_0: \rho = 0$ (não há correlação) e $H_a: \rho \neq 0$ (correlação significativa). Por haver sete pares de dados na amostra, há $7 - 2 = 5$ graus de liberdade. Como o teste é bicaudal, $\alpha = 0,05$ e g.l. = 5, os valores críticos são $-t_0 = -2,571$ e $t_0 = 2,571$. As regiões de rejeição são $t < -2,571$ e $t > 2,571$. Usando o teste t , a estatística de medição padronizada é $t \approx 6,796$. Uma vez que t está na região de rejeição, opta-se em rejeitar a hipótese nula. Assim no nível de significância de 5%, há evidência suficiente para concluir que há correlação linear significativa entre as circunferências dos troncos e alturas das árvores. Como, em geral, se trabalha com amostras se faz necessário, então, estimar estes parâmetros com base nos valores da amostra. A estimativa da reta de regressão entre X e Y , é obtida utilizando as expressões de

$$a = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \text{ e } b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

A média das circunferências dos troncos é $\bar{x} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{2282}{7} = 326$ cm, a média das alturas é $\bar{y} = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{229,68}{7} = 32,81$ m. Obtemos os parâmetros $a = 0,099$ e $b = 0,537$. Onde 0,099 seria

uma estimativa do valor λ (parâmetro angular) e 0,537 uma estimativa do valor μ (parâmetro linear) que são os verdadeiros coeficientes de regressão. Na Figura 4, temos o gráfico de dispersão e o ajustamento da reta por regressão:

Figura 4 - Gráfico de dispersão e ajustamento da reta por regressão da altura da árvore (m) x circunferência do tronco (cm) da espécie arbórea *Bertholletia excelsa* H.B.K.

Fonte: Elaborado pelos autores

Para além do teste t para o coeficiente de correlação, apresentando significância entre as variáveis, podemos observar uma correlação positiva forte, segundo classificação definida por Costa (2005, p. 266), recebe diferentes nomenclaturas pela proximidade ou distanciamento do coeficiente de correlação em relação ao zero. Pelas características dos instrumentos de medição não muito precisos sugere-se que o estudo seja ampliado utilizando instrumentos de maior precisão e, além disso, fazer a comparação do modelo com a realidade. Será que o modelo serve para as castanheiras situadas em outras regiões? Até que ponto os instrumentos de medição de média ou pequena precisão são confiáveis para estudo de características morfológicas das espécies?

CONCLUSÕES

Os instrumentos de baixo custo contribuíram para uma análise quantitativa na castanheira, pois, a parti deles encontramos uma forte relação estatística nas variáveis (altura) x (circunferência do tronco). Porém, o estudo carece de mensuração de outros possíveis parâmetros que possam implicar no crescimento vertical e/ou no desenvolvimento do diâmetro do tronco. Considerando ainda que propostas de atividades práticas interdisciplinares sejam muito importantes para uma formação mais significativa contribuindo para o ensino-aprendizagem nos cursos de licenciaturas em ciências naturais e matemática, sugerimos a metodologia e os materiais empregados neste estudo como ferramenta didática.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, H. J. B. de; SILVA, I. G. da. **Lista de espécies florestais do Acre: ocorrência com base em inventários florestais.** Rio Branco: Embrapa Acre, 2000. 77p.

CARMO, L. F. Z. **Levantamento e Mapeamento de Solos do Parque Chico Mendes.** Rio Branco: ZEAS, 2006.

COSTA, S. F. **Introdução Ilustrada a Estatística.** 2. ed. São Paulo: Harbra, 2005. 304 p.

DONADIO, L. C.; MÔRO, F. V.; SERVIDONE, A. A.; **Frutas nativas.** São Paulo: Novos Talentos, 2002.

EMBRAPA. **Boletim de preços de produtos agropecuários e florestais do Estado do Acre,** Rio Branco, n. 8, Ano 2, jan./2013.

ROSA, M. L. I. Medindo Alturas: Unidades, instrumentos de medida e as questões ambientais no ensino de física. **Revista Em Extensão,** Uberlândia, v. 7, 138, 2008.

Trabalho desenvolvido com a turma do segundo período do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre.

Dados para contato:

Expositor: Erick Tiago Costa Lima; **e-mail:** tericktg16@gmail.com;

Expositor: Maria Jucelia de Oliveira Castro; **e-mail:** julorena.86@gmail.com;

Professor Orientador: Morane Almeida de Oliveira; **e-mail:** morane.oliveira@ifac.edu.br.